

Corpos, escala e medo

O impacto de design de personagens de Resident Evil Village na imersão em realidade virtual.

Bodies, scale and fear

The impact of Resident Evil Village's character design on virtual reality.

Marina Pacheco Turatti¹
Arthur Simon Zanella²

Resumo

O presente artigo investiga como Resident Evil Village utiliza o design de personagens, ambientes e recursos de realidade virtual para intensificar a imersão e o medo do jogador. A análise concentra-se nos antagonistas centrais da narrativa, como Lady Dimitrescu, Donna Beneviento, Salvatore Moreau, Karl Heisenberg e Miranda, observando como suas características visuais e psicológicas influenciam a experiência sensorial do jogador. A pesquisa discute a relação entre escala, proximidade e presença na realidade virtual, destacando como esses elementos ampliam a tensão e o desconforto. Além disso, aborda-se o papel do protagonista Ethan Winters como mediador da experiência emocional do público. Por meio de uma abordagem qualitativa, busca-se compreender como a realidade virtual transforma a percepção do horror em comparação ao formato tradicional dos jogos digitais.

Palavras-chave: Antagonistas, Corporeidade, Gameplay, Survival horror, Jogos digitais.

Abstract/resumen/resumé

This article investigates how Resident Evil Village uses character design, environments, and virtual reality features to intensify player immersion and fear. The analysis focuses on the central antagonists of the narrative, such as Lady Dimitrescu, Donna Beneviento, Salvatore Moreau, Karl Heisenberg, and Miranda, observing how their visual and psychological characteristics influence the player's sensory experience. The research discusses the relationship between scale, proximity, and presence in virtual reality, highlighting how these elements enhance tension and discomfort. In addition, it addresses the role of the protagonist Ethan Winters as a mediator of the audience's emotional experience. Through a qualitative approach, the study seeks to understand how virtual reality transforms the perception of horror compared to the traditional format of digital games.

Keywords/Palabras clave/Mots clefs: Antagonists, Corporeality, Gameplay, Survival Horror, Digital Games.

¹ Graduanda em Design Gráfico pelo Centro Universitário Barão de Mauá, atualmente no 3º período da graduação. Desenvolve estudos voltados para design visual, narrativa em jogos digitais e concept art, com interesse em processos criativos aplicados ao entretenimento digital.

² Doutor em Meios e Processos Audiovisuais pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP). Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Arquiteto e urbanista formado pela mesma instituição. Docente do Centro Universitário Barão de Mauá nos cursos de Design Gráfico, Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Ciência da Computação.

Introdução

A realidade virtual é uma tecnologia amplamente popularizada desde os anos 2000, capaz de inserir o indivíduo em um ambiente virtual no qual os sentidos da visão e da audição são fundamentais para a experiência. A imersão se destaca como o principal aspecto utilizado para definir a vivência em RV. Por meio do jogo *Resident Evil Village* como objeto de estudo, é possível analisar e comprovar diferentes níveis de imersão dentro da experiência virtual.

A metodologia adotada nesta pesquisa consiste em um estudo de caso de abordagem qualitativa, fundamentado na análise de conteúdo digital. O corpus de análise é composto por diferentes materiais relacionados a *Resident Evil Village*, incluindo *gameplays* em realidade virtual, *concepts arts* oficiais, capturas de tela e relatos ou comentários de jogadores. A escolha desses materiais permite observar tanto a construção intencional do jogo quanto a recepção por parte do público.

A investigação concentra-se em compreender de que maneira o envolvimento com os antagonistas e com os ambientes influencia a experiência do jogador ao assumir a perspectiva de Ethan Winters. Para isso, são analisadas características específicas que contribuem para a construção do medo e da imersão, como corporeidade, escala, proximidade, deslocamento no cenário e coerência entre os elementos visuais e narrativos. Esses aspectos são considerados fundamentais para entender como o design do jogo estrutura a experiência sensorial e emocional do jogador.

Além disso, busca-se identificar quais elementos geram respostas físicas e psicológicas mais intensas durante a experiência em realidade virtual, como tensão, desconforto ou sensação de presença. A análise também propõe uma comparação com a experiência do jogo em formato tradicional, a fim de destacar possíveis diferenças na percepção e no impacto emocional. Por fim, pretende-se demonstrar, com base nos dados observados, de que forma a tecnologia de realidade virtual pode intensificar a experiência do jogador em relação aos meios convencionais de consumo de jogos digitais.

Resident Evil Village: universo, antagonistas e RV

Resident Evil é um dos principais nomes no mercado de jogos de terror, consolidando-se como uma das franquias mais conhecidas do gênero. O primeiro jogo foi lançado em 1996, desenvolvido pela Capcom, com foco no estilo survival horror. O universo da série apresenta experimentos biológicos que saem do controle e transformam pessoas em criaturas monstruosas. A Umbrella Corporation é responsável por essa tragédia, atuando como uma empresa farmacêutica que utiliza a ciência de forma antiética, o que leva pequenos grupos a tentarem impedir a disseminação dos vírus.

O primeiro jogo da franquia a incorporar a tecnologia de realidade virtual foi *Resident Evil: Biohazard*, o sétimo jogo. O título representou uma experimentação de novos formatos, ao mesmo tempo em que inaugurou uma nova narrativa centrada no protagonista Ethan Winters. Com maior ênfase no terror psicológico, a obra apresenta a história de um civil que se envolve com uma família infectada na tentativa de encontrar sua esposa desaparecida. Esses eventos têm continuidade em *Resident Evil Village*, oitavo jogo da franquia, lançado em 7 de maio de 2021 para múltiplas plataformas, definido como objeto de estudo desta pesquisa.

Ethan assume o papel de corpo-câmera na experiência do jogador, que passa a vivenciar a narrativa e os sentimentos de confusão do personagem. A construção de uma narrativa pessoal busca provocar empatia no sujeito, levando-o a se envolver com a jornada do protagonista. Em *Resident Evil Village*, sua filha é sequestrada e, ao longo de todo o jogo, o objetivo central é resgatá-la, o que adiciona uma camada de profundidade, uma vez que não se trata apenas de um herói guiado por princípios morais, mas de um pai que perdeu o que tem de mais importante.

Os cinco antagonistas como eixo narrativo e espacial

Dentro de uma narrativa, especialmente de horror, um dos elementos que contribuem para torná-la interessante e promissora, além do protagonista, são os antagonistas, responsáveis por intensificar os conflitos e tornar a jornada mais desafiadora e envolvente, e não seria diferente em *Resident Evil Village*. Os cinco principais vilões da obra afetam diretamente Ethan, pois são responsáveis por impedir o resgate de sua filha. Essa dinâmica fortalece o vínculo com o protagonista, que, a partir de sua perspectiva, encontra-se em uma posição de constante prejuízo, adentrando a lógica de Albuquerque e Urbainski (2023, p. 6) de que “quanto maior a empatia e identificação com o personagem maior a imersão. Quanto maior a imersão, maior o medo. Monstros e violência não agem sozinhos, eles têm que ser uma ameaça emocional aos personagens. Algo que ameace o seu eu atual”.

Esses cinco antagonistas - Mãe Miranda, Lady Dimitrescu, Karl Heisenberg, Salvatore Moreau e Donna Beneviento - têm sua própria área dentro do jogo e causam um sentimento de medo diferente, graças às suas características distintas.

Com exceção de Miranda, os demais formam uma aliança denominada “Lords da Vila”. A progressão do jogo se estrutura a partir desses antagonistas, conduzindo Ethan pela exploração da vila e de seus perigos na busca por sua filha, Rosemary, culminando no confronto final contra Miranda, responsável por arquitetar todo o plano. Esses personagens atuam como âncoras narrativas e ambientais, uma vez que sua superação é indispensável para o avanço da história, estando também intrinsecamente associados aos seus respectivos “biomas”.

Figura 1 – cinco antagonistas de Village reunidos A cena reúne os principais antagonistas de Resident Evil Village em um ambiente sombrio e ritualístico, reforçando a atmosfera ameaçadora e gótica do jogo.

Fonte - https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Resident_Evil_Village_%28screenshot%29.jpg
Acesso em 20 de MAI 2026

Lady Dimitrescu, por exemplo, tem um design elegante e sedutor, que sofre uma ruptura ao gerar desconfiança devido à sua altura exagerada, provocando no protagonista um sentimento de inferioridade. Seu “bioma” narrativo é o Castelo Dimitrescu, caracterizado como gótico e labiríntico, centrado na exploração, perseguição e tensão, representando o medo clássico associado ao terror e à opressão.

Donna Beneviento, por sua vez, desloca a origem do medo para o campo psicológico. A personagem se insere no vale da estranheza, ao aparentar uma humanidade que, ao mesmo tempo, sugere algo incorreto. Sua área, a Casa Beneviento, configura-se como um espaço fechado e enigmático, com mínima presença de combate, fundamentado em desconforto, ilusão e vulnerabilidade, evidenciando o terror psicológico.

No caso de Salvatore Moreau, o medo assume a forma de nojo e repulsa. Seu design enfatiza o grotesco e a deformação, sendo o antagonista que mais se aproxima de uma monstruosidade evidente. Seu cenário, o reservatório, é um espaço aberto e

instável, com mobilidade reduzida devido à inundação, representando o medo do desconhecido e da deformidade.

Karl Heisenberg apresenta o design mais próximo do padrão humano. Sua personalidade expressiva sobressai à aparência, conferindo-lhe certo carisma inicial. Sua área, a fábrica, privilegia a ação, o combate e um ritmo mais acelerado. Nesse contexto, o terror se manifesta por meio do horror tecnológico e da perda de controle, uma vez que o jogador percebe o domínio do antagonista sobre o ambiente.

Por fim, Mãe Miranda assume uma configuração quase divina, com forte presença simbólica na vila, sendo a antagonista final e a principal ameaça enfrentada por Ethan. Sua área, que engloba a vila central e o confronto final, atua como síntese da jornada do protagonista, ao mesmo tempo em que representa a origem da narrativa e sua resolução.

Ethan enfrenta uma jornada desafiadora ao lidar com os Lordes, sendo levado a encarar os perigos, em grande parte, sozinho. “Em lugares isolados geralmente é mais difícil de se conseguir ajuda, o que contribui para o design do medo: ter de enfrentar o perigo sozinho. E o pior: estar sozinho com seus pensamentos e suas emoções, não ter com quem buscar conforto” (Albuquerque e Urbainski, 2023, p. 20).

Corporeidade e silhueta dos antagonistas

A silhueta, ou “sombra”, de um personagem constitui uma das formas de reconhecimento mais relevantes a serem consideradas no desenvolvimento do design. É por meio dela que o jogador associa determinadas formas a um personagem previamente apresentado, de modo que elementos semelhantes tendem a remeter a essa mesma figura. Takahashi e Andreo (2011, p. 5) pontuam:

também de extrema importância para o projeto é silhueta do personagem. Raynes & Raynes (2000) sugerem que o desenho da silhueta é uma das habilidades mais importantes que um artista precisa desenvolver, pois, sem fixar-se de antemão em áreas restritas como os olhos ou o rosto, permite

que se pense a forma de maneira integral. Se a figura consegue se sustentar por si própria, então o design do personagem será mais bem sucedido.

A construção do medo no design de jogos depende de diversos fatores para atingir o efeito desejado, dentre os quais se destacam: a manutenção do tom da cena, a ênfase no desconhecido, o uso de expressões faciais perturbadoras, a aplicação de sons e silhuetas reconhecíveis, a adoção de movimentos imprevisíveis e o emprego de proporções distorcidas. Tais elementos se relacionam com o vale da estranheza, definido como a sensação de repulsa ou desconforto experimentada por humanos ao observar réplicas que se assemelham, mas não são humanas.

Ao analisar as formas e silhuetas de cada antagonista, torna-se possível estabelecer suas diferenças e compreender como tais características podem gerar respostas distintas nos jogadores de *Resident Evil Village*. Iniciando por Dimitrescu: a personagem apresenta uma silhueta que remete a uma mulher adulta encorpada, sendo seu chapéu de aba larga o elemento mais marcante, responsável por tornar sua forma facilmente reconhecível por meio da associação com sua figura. O desconforto gerado, nesse caso, decorre principalmente de sua escala distorcida, com aproximadamente três metros de altura. Quando inserida no mesmo ambiente que o jogador, ela assume uma presença dominante, reforçando um sentimento de inferioridade em Ethan, um homem adulto que se percebe diminuto diante de sua forma.

Figura 2 - A imagem apresenta o concept art de Lady Dimitrescu, destacando sua aparência elegante, imponente e intimidadora por meio de roupas sofisticadas, postura refinada e traços inspirados no horror gótico.

Fonte - [https://residentevil.fandom.com/wiki/Concept_Art_\(Village\)](https://residentevil.fandom.com/wiki/Concept_Art_(Village)) Acesso em 20 de MAI 2026

No caso de Salvatore Moreau, a situação se apresenta de forma distinta. O lorde possui uma silhueta que remete imediatamente a uma figura monstruosa, algo que possivelmente já foi humano, mas que se perdeu ao longo do tempo. Essa impressão inicial provoca repulsa no jogador e uma tendência a evitar proximidade, motivada unicamente por sua aparência distorcida.

Conforme afirma Katherine Isbister (2006, p. 5): “A aparência influencia profundamente a forma como uma pessoa será percebida e tratada pelos outros. Essa verdade, por vezes incômoda, é tema de inúmeras obras de ficção”. Tal perspectiva se evidencia na relação com Moreau; dentre os antagonistas, ele se destaca como aquele com quem o jogador menos desejaria compartilhar uma cena, atingindo de maneira eficaz o efeito pretendido de medo e repulsa.

Figura 3 - A imagem apresenta o concept art de Salvatore Moreau, destacando sua aparência grotesca e deformada, inspirada em elementos biológicos e no horror corporal para causar desconforto e repulsa.

Fonte - [https://residentevil.fandom.com/wiki/Concept_Art_\(Village\)](https://residentevil.fandom.com/wiki/Concept_Art_(Village)) Acesso em: 20 de MAI 2026

Para Donna Beneviento, observa-se uma situação semelhante à de Dimitrescu. Em um primeiro momento, a personagem apresenta uma aparência humana comum em termos de forma e impressão. No entanto, o elemento que introduz o horror é o objeto que carrega consigo: a boneca Angie, utilizada como um alter ego capaz de se mover e falar de maneira independente. Esse recurso amplia o mistério e o desconhecido que envolvem a figura encoberta de Beneviento, que se expressa exclusivamente por meio de Angie. Esta, por sua vez, não apresenta um caráter amistoso, sendo, ao contrário, um objeto perturbador em razão do exagero de suas expressões. Se “o terror causa medo por aquilo que está ocorrendo ou pela antecipação dessa ocorrência em si” (Albuquerque; Urbainski 2023, p. 3), é algo perceptível na relação entre Angie e Beneviento, uma vez que há dificuldade em antecipar as ações da personagem, dado que seus verdadeiros aspectos permanecem ocultos até sua revelação.

Figura 4 - A imagem apresenta o concept art de Donna Beneviento e sua boneca Angie, utilizando elementos grotescos e perturbadores para transmitir fragilidade, insanidade e horror psicológico.

Fonte - [https://residentevil.fandom.com/wiki/Concept_Art_\(Village\)](https://residentevil.fandom.com/wiki/Concept_Art_(Village)) Acesso em 20 de MAI 2026

Ao abordar o último lorde, Karl Heisenberg, observa-se que, dentre os demais, é o que apresenta maior apelo carismático. Isso se deve ao fato de que seu design e sua silhueta não incorporam elementos previamente associados à desconfiança característica do terror. Sua aparência corresponde à de um homem de meia-idade, trajando chapéu, sobretudo e óculos escuros. Sua personalidade revela traços de sociopatia nas interações com Ethan. No entanto, é em seu “bioma” narrativo que o terror se constrói de maneira mais efetiva, demonstrando como o cenário exerce papel fundamental na interpretação das figuras. Heisenberg configura-se como uma figura de autoridade definida por seu poder, sobretudo por sua habilidade de manipular o metal, enquanto o ambiente da fábrica intensifica a sensação de medo ao evidenciar a falta de controle do protagonista, que se vê restrito às opções de combate ou fuga. Esse aspecto também pode ser compreendido como um elemento de design de personagem, conforme discute Isbister (2006, p 25):

“Qual é o nível de poder social dessa pessoa em relação a mim?” O poder social determina o quão grande é a ameaça que alguém pode representar ou, se for útil, de que maneiras pode ajudar. Por exemplo, alguém pode ser muito hostil com você, mas não muito poderoso e, portanto, não representar uma grande ameaça.”

Figura 5 - A imagem apresenta o concept art de Karl Heisenberg, destacando sua aparência sombria e rebelde, inspirada em elementos industriais e mecânicos que reforçam sua personalidade ameaçadora e imprevisível.

Fonte - [https://residentevil.fandom.com/wiki/Concept_Art_\(Village\)](https://residentevil.fandom.com/wiki/Concept_Art_(Village)) Acesso em: 20 de MAI 2026

A última antagonista, Mãe Miranda, funciona como uma amarração de tudo que envolve os quatro lordes. Ela está tanto no início quanto no fim da narrativa, já que é a responsável por tudo que acontece. Esse nível de controle aparece também na sua forma, quase divina, que lembra anjos bíblicos e figuras sagradas. Em um primeiro momento, surge até uma dúvida se ela realmente é um monstro, justamente por ser tão encantadora e sacra. Dentro das teorias de design de personagem, é possível dizer que a atratividade dela influencia essa leitura, já que personagens atraentes costumam ser associados a algo positivo, como afirma Isbister (2006, p. 9): “a maioria dos heróis e heroínas dos videogames são atraentes, e isso incentiva o jogador a vê-los como mais inteligentes, mais fortes, mais gentis e mais habilidosos socialmente — todos benefícios do efeito halo.”

Figura 6 - Arte conceitual da personagem Mãe Miranda mostrando seu visual completo com asas negras e detalhes do seu rosto com e sem a máscara de bico de ave.

Fonte - [https://residentevil.fandom.com/wiki/Concept_Art_\(Village\)](https://residentevil.fandom.com/wiki/Concept_Art_(Village)) Acesso em: 20 de MAI 2026

Em contraste, Ethan, sua antítese, não parece um herói tradicional, até porque os próprios desenvolvedores optaram por não mostrar seu rosto, em tentativa de fazer o jogador se identificar mais com ele.

Figura 7 - Arte conceitual da família Winters mostrando Ethan com o rosto sombreado segurando uma arma, Mia em pé segurando a bebê Rosemary, closes do rosto de ambas e Mia sentada em uma cadeira de rodas.

Fonte - [https://residentevil.fandom.com/wiki/Concept_Art_\(Village\)](https://residentevil.fandom.com/wiki/Concept_Art_(Village)) Acesso em: 20 de MAI 2026

Escala e proximidade em realidade virtual

No contexto da realidade virtual, a experiência caracteriza-se como sensorial, dependendo diretamente de sentidos como visão e audição para impactar o usuário. Quando aplicada a um jogo de terror como *Village*, a ativação desses sentidos influencia a forma como as informações são recebidas, resultando em um nível de imersão significativamente maior em comparação à experiência sem o uso dessa tecnologia. Levando em consideração que mesmo sem esse nível de imersão e interatividade, segundo Caio Costa (2020, p 85) já indica que o videogame, por si só:

“enquanto tecnologia de comunicação e informação (TIC), é dotado por mediar e proporcionar experiências sensíveis aos jogadores através da imersão. O transporte causado pela relação humano-maquínica nesse ponto nos leva a pressupor que os impactos e demais efeitos trocados e partilhados pelo jogo-jogador (ambiente-indivíduo) possibilita um leque de contornos individuais infinitos, variando e se moldando de forma diferente para cada experimentação dos universos fantásticos oferecido por essa interface comunicacional.”

Nesses casos, a produção de presença é intensificada, de modo que corpos parecem “invadir” o espaço perceptivo do jogador, como se compartilhassem o mesmo ambiente, apesar de serem imagens digitais. Dessa forma, a distinção entre presença física e virtual torna-se difusa, sendo percebida como uma experiência unificada. Hans Gumbrecht (2010, p 32) menciona que desde sempre:

nosso fascínio fundamental surgiu da questão de saber como os diferentes meios - as diferentes "materialidades"- de comunicação afetariam o sentido que transportavam. Já não acreditávamos que um complexo de sentido pudesse estar separado da sua medialidade, isto é, da diferença de aspecto entre uma página impressa, a tela de um computador ou uma mensagem eletrônica.

Ou seja, o meio da realidade virtual influencia diretamente a maneira como as informações relacionadas às criaturas do jogo são interpretadas, não se configurando como a mesma experiência de jogar por meio de uma tela de computador ou

televisão. A RV age como intensificadora de sentidos e de “estar no mesmo mundo dos personagens”:

Quando você coloca os óculos de realidade virtual, de repente vê um mundo que o cerca — você vê o mundo virtual. Ele é totalmente tridimensional e o envolve, e conforme você move a cabeça para olhar ao redor, as imagens que você vê dentro dos óculos são deslocadas de tal forma que cria-se a ilusão de que, enquanto você se move, o mundo virtual permanece estático. (Zhai, 1998, p 176)

Quando inserida no mesmo ambiente que o jogador, Lady Dimitrescu passa a evocar uma forte sensação de dominância, sendo que sua proximidade evidencia, de maneira quase presencial, a desproporção entre sua altura, aproximadamente três metros, e a escala humana. Ao longo da gameplay, a personagem invade repetidamente o espaço do jogador, comprometendo a sensação de controle e ampliando a tensão das interações. Cada um desses encontros é marcado por um sentimento de angústia, resultante da forma como o jogador é colocado em uma posição de vulnerabilidade, sendo constantemente intimidado por uma entidade cuja presença domina o espaço ao seu redor.

Donna Beneviento, por outro lado, pode ser compreendida como uma ausência de presença. Sua seção no jogo é caracterizada por uma tensão contínua, gerada principalmente pela ausência física da personagem. A figura que mais se manifesta é Angie, a boneca, ainda que o ambiente seja estruturado em torno de perseguições e jumpscares. A imersão se intensifica quando o jogador se encontra encurralado, fugindo de uma ameaça que não se revela plenamente, mas que persiste em persegui-lo pelas sombras do ambiente.

No caso de Karl Heisenberg, sua presença se configura de maneira distinta em relação aos demais lordes, sendo predominantemente construída por meio de sua voz. Com o uso de óculos de realidade virtual, o áudio espacial permite que o som seja percebido como vindo de direções específicas, contribuindo para a imersão e consolidando o antagonista como uma figura de ameaça constante. Dessa forma, estabelece-se a sensação de proximidade contínua. Ainda que sua localização não seja claramente identificável, o jogador percebe-se observado e em constante

interação com ele, como se o próprio ambiente funcionasse como uma extensão de sua presença.

Salvatore Moreau estabelece sua aproximação com o jogador de maneira abrupta, recorrendo a jumpscares para intensificar sua imprevisibilidade e sua natureza grotesca. O antagonista explora sua aparência amedrontadora como recurso de imposição, levando o jogador a reagir com afastamento e fuga, o que evidencia a assimetria de poder entre ambos. Seus movimentos irregulares, aliados a uma personalidade insalubre, fazem com que cada encontro seja caracterizado por sensações de nojo e repulsa.

Mãe Miranda é introduzida de forma progressiva em sua relação de proximidade com o jogador, uma vez que sua presença se constrói narrativamente desde o início, antecedendo sua aparição física e persistindo até o confronto final. Essa forma de aproximação estimula a imaginação do jogador, levando-o a antecipar constantemente desdobramentos negativos associados à personagem. Além disso, os demais antagonistas a referenciam de forma recorrente como a entidade mais poderosa do vilarejo, de modo que, quando finalmente se revela, sua imagem já se encontra consolidada, configurando-se como a materialização de algo que sempre esteve presente.

Conclusão

Conclui-se que a RV possui potencial para promover uma quebra de paradigmas em relação aos padrões de compra e consumo estabelecidos pelo mercado de jogos virtuais. Diante das distintas formas de recepção e resposta às informações, observa-se como essa tecnologia intensifica as emoções do jogador e transforma a produção de jogos, especialmente nos gêneros de terror e suspense, que demandam interações diretas e estímulos sensoriais mais intensos.

Caso a RV receba mais investimentos e se torne uma tecnologia verdadeiramente acessível, a sociedade poderá experimentar uma ampliação significativa das

experiências em ambientes virtuais, possibilitando que indivíduos de diferentes classes sociais tenham acesso a novas formas de entretenimento, assim como ocorreu com a popularização dos videogames.

Também é importante destacar que a crescente popularização da RV pode incentivar o desenvolvimento de novas linguagens narrativas dentro da indústria dos jogos digitais. Com isso, produtores e desenvolvedores passam a explorar maneiras mais imersivas de construir histórias, cenários e interações, modificando a relação entre jogador e narrativa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COSTA, C. T. O. P. (2020). *A experiência sensível na imersão em jogos de videogame*. (Dissertação de mestrado). Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE.

GUMBRECHT, H. U. (2010). *Produção de presença*. Rio de Janeiro: Contraponto.

ISBISTER, Katherine. (2006). *Better game characters by design: a psychological approach*. Boca Raton: CRC Press.

RYAN, Marie-Laure. (2001). *Narrative as virtual reality: immersion and interactivity in literature and electronic media*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

TAKAHASHI, P. K., & ANDREO, M. C. (2011). Desenvolvimento de concept art para personagens. In *Proceedings of SBGames 2011 – Arts & Design Track*. (pp. 1-10). Salvador, BA.

URBAINSKI, Caroline., & MARQUES DE ALBUQUERQUE, Rafael. (2023). O design do medo: uma análise de recursos utilizados em produtos de terror. *Projética*, 14(2), 30-53. Disponível em <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/projetica/article/view/46081>

ZHAI, P. (1998). *Get real: a philosophical adventure in virtual reality*. Rowman & Littlefield Publishers.